

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ТИМОГЕН ПРИ ДЕФЕКТЕ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ У ДЕТЕЙ

1. Курбанов А.Д.,
2. Эргашева Ю.С.

Бухарский медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625527>

Иммуномодулирующая терапия у детей имеет некоторые особенности, связанные в первую очередь с большей реактивностью иммунной системы по сравнению с иммунной системой взрослых людей[1]. Это определяет тактику применения Тимогена в комплексном лечении инфекционно-воспалительных заболеваний.

Тимоген оказывает регулирующее влияние на реакции клеточного, гуморального иммунитета и неспецифическую резистентность организма. Стимулирует процессы регенерации в случае их угнетения. Улучшает течение процессов клеточного метаболизма. Усиливает экспрессию дифференцировочных рецепторов на лимфоцитах, нормализует количество Т-хелперов, цитотоксических Т-лимфоцитов и их соотношение у больных с различными иммунодефицитными состояниями[2].

Цель исследования: оценка эффективности применения иммуномодулирующего препарата Тимоген при дефекте межжелудочковой перегородке (ДМЖП) у детей

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведено клинико-лабораторное обследование 30 детей с ДМЖП. Контрольную группу составили 30 здоровых детей. Критериями исключения явились иммунологические заболевания, врожденные пороки сердца с хромосомными заболеваниями.

Для определения основных популяций лимфоцитов человека использовались моноклональные антитела серии LT, разработанные в Институте иммунологии Минздрава РФ, НПЦ «Сорбент» (Москва) методом непрямого розеткообразования.

Фагоцитарную активность лейкоцитов определяли по методу Кудрявцевой. В работе использовали меламинаформальдегидный латекс диаметром 1,5 микрона (НИИ Биологического Приборостроения, Москва).

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли методами вариационной статистики с применением пакета прикладных программ Statistica for Windows. Цифровые данные обработали на персональном компьютере IBMPC с использованием памяти прикладных программ Microsoft Excell-97. Сведения считали достоверными при условии, когда $t \geq 2$, а $P < 0,05$.

Были изучены иммунологические параметры крови 30 больных детей с дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП) до операции, 12 больных детей через 1 месяц иммунотерапии до хирургической коррекции ВПС, через 3 месяцев после хирургической коррекции (7 больных) и через 6 месяцев после хирургической коррекции ДМЖП (11 больных).

Рекомендовали вводить Тимогена местно, интраназально (в нос) один раз в сутки-детям от 1 до 6 лет 25 мкг (1 дозу в один носовой ход), от 7 до 14 лет 50 мкг (1 дозу в каждый носовой ход). Курс лечения составлял 10 дней. Повторный курс Тимогена

проводили не ранее, чем через 1 месяц, всего 3 курса.

1-й курс Тимогена назначен 10-дневным циклом до операции, 2-й курс при обращении больного к врачу после операции, 3-й курс через 1 месяц после 2-го курса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ . У 30 больных детей с ДМЖП, включенных в комплексную терапию с Тимогеном, наряду с клиническим улучшением установлено выраженные положительные сдвиги иммунологических параметров крови. При комплексной терапии, с включением Тимогена наблюдалось повышение показателей Т-лимфоцитов, которые достоверно повысились у детей с ДМЖП через 3 и 6 месяцев после хирургической коррекции врожденных пороках сердца (ВПС) на фоне иммунотерапии до $34,2 \pm 1,0\%$ и $37,0 \pm 2,4\%$ соответственно по отношению к группе до лечения ($P < 0,05$).

Относительное содержание CD4⁺- лимфоцитов имело тенденцию к достоверной нормализации через 1 месяца иммунотерапии до операции и 3 месяцев после операции до $32,2 \pm 1,1\%$ и $41,3 \pm 1,1\%$ по отношению к контрольной группе, а также через 6 месяцев после хирургической коррекции ВПС до $44,7 \pm 1,1\%$ по отношению к группе до лечения ($P < 0,05$).

В динамике иммунотерапии больных с ДМЖП наблюдали некоторые недостоверные колебания в показателях CD8⁺- лимфоцитов/супрессоров, с постепенной нормализацией соотношения CD4/CD8 через 3 месяцев после хирургического лечения. Число В-лимфоцитов постепенно изменилось в динамике иммунотерапии ($P < 0,05$).

Повышенное содержание CD16⁺-клеток при ДМЖП после терапии с включением Тимогена значительно изменилось. Через 6 месяцев после хирургического лечения концентрация CD16⁺-клеток достоверно снижается по отношению к группе до иммунотерапии достигая контрольных значений - до $12,1 \pm 2,0\%$ против $27,6 \pm 2,1\%$, а абсолютные значения при этом снижаются до - $192 \pm 7,0$ против $224 \pm 9,0$ в 1 мкл крови.

Фагоцитарная активность нейтрофилов, подавленная у детей с ДМЖП в результате проведенного лечения Тимогеном повысилась через 3 месяцев после хирургической коррекции и составила - $47,0 \pm 1,3\%$ против $41,0 \pm 1,6\%$ до иммунотерапии ($P < 0,05$).

В результате проведенного лечения с включением Тимогена у детей с ДМЖП уровень ЦИК достоверно снизился ($P < 0,01$).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, включение Тимогена к базисной терапии у детей с ВПС способствует восстановлению многих изученных параметров клеточного иммунитета. У детей с ДМЖП через месяц после лечения нормализуется общий пул Т-лимфоцитов, Т-супрессоров/цитотоксических лимфоцитов, Т-хелперов/ индукторов, натуральных киллерных клеток. На фоне иммунокоррекции с Тимогеном через 3 месяцев после хирургической коррекции больных детей с дефектом межжелудочковой перегородки повышается подавленная фагоцитарная активность нейтрофилов и нормализуется уровень циркулирующих иммунных комплексов.

References:

1. Дегтярова Е.А. Иммунологическая недостаточность и иммунореабилитация в детской кардиологии.-М.-2003.
2. Смирнов В.С. Клиническая фармакология Тимогена. Санкт-Петербург, 2004. С. 90-92.

